

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI
FRANSUZ TILI NAZARIYASI VA AMALIYOTI
KAFEDRASI**

**“CHET TILI O‘QITISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

ANDIJON-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI**

FRANSUZ TILI NAZARIYASI VA AMALIYOTI KAFEDRASI

**“CHET TILLARI O‘QITISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR”**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari

Andijon 29-30-may, 2023 yil

1-QISM

Ushbu to'plam Andijon davlat chet tillari instituti rektorining 20023 yil 8-maydagi 04-19-son buyrug‘iga asosan Andijon davlat chet tillari institutida 2023 yil 29-30 may kunlari Respublika miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasiga kiritilgan “Chet tili o‘qitishning zamonaviy yondashuvlari: muammo va yechimlar” respublika ilmiy-amaliy anjumani mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi.

Ma’sul muharrir:

f.f.d. professor A.E. Mamatov

Tahrir hay’atlari:

f.f.d. professor Sh.X. Shaxobiddinova

f.f.d. professor J.A. Yaqubov

f.f.n. dotsent A.Mamadaliyev

f.f.n. dotsent A.L. Mamatqulov

f.f.n. dotsent Z.M. Kabilova

f.f.f.d. dotsent M.S. Ishanjanova

katta o‘qituvchi I.O. Anorboyeva

katta o‘qituvchi L.M. Saidova

o‘qituvchi N.M. Nortoyeva

o‘qituvchi G.M. Mamasoliyeva

o‘qituvchi M.X. Atamirzayeva

o‘qituvchi F.M. Hamraqulova

o‘qituvchi N.O.Xasanboyeva

o‘qituvchi Y.B. Qosimova

Texnik sahifalovchi:

A.A. Normatov

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallariga oid mazkur to'plam, chet tillarini o'qitishning eng zamonaviy yondashuvlarini amaliyotga tadbiiq etilishiga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchliligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun muallif o'zi javobgar.

To'plam Andijon davlat chet tillari instituti Kengashining 2023 yil 12-maydagi № 8-sonli Qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

FRANSUZ TILIDA TOVUSH VA URG‘ULAR

Mamasoliyeva Gulchekhra Abduhalilovna

Andijon davlat chet tillari instituti

Fransuz tili nazaryasi va amaliyoti

kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fransuz tilidagi urg‘ular, ularning tarixiy evolyusiyasi va ahamiyati yoritilib berilgan. Shuningdek urgularning fonetik o‘zgarishlar haqida ham fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *urg‘u, tarixiy taraqqiyot, fonetik o‘zgarishlar, bo‘g‘in*

Yer yuzida insoniyat bor ekan, ular o‘rtasidagi aloqa vositasi bo‘lgan tillar ham hamisha rivojlanishda davom etaveradi. Insonlar uchun ravshan bo‘lgan nutq orasidagi o‘zaro munosabatlar ham taraqqiyot darajasini belgilab beradi. Bunga misol qilib biz frantsuz tili unilari va urg‘ularidagi o‘zgarishlar haqida fikr yuritimiz.

Zamonaviy fransuz tilida sodir bo‘lgan fonetik o‘zgarishlar ko‘p sonli emas, ammo ularning ayrimlari tilning butunlay qiyofasini o‘zgartirish uchun etarli umumiy mazmunga ega. Bu o‘zgarishlar asosan o‘rta davr deb atalgan vaqtda sodir bo‘lgan. Bu davr 1300 va 1600 yillar oralig‘iga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari keyinchalik XVII asrdan boshlab tildagi ayrim so‘z kategoriyalari o‘rtasidagi jiddiy farqlanishlar ro‘y berdi. Bu narsa nazariyotchi olimlar va fonografiya ta'siri ostida sodir bo‘lgan. Bu esa ko‘pincha tovushlarning tabiiy evolyutsiyasini buzgan yoki halaqit qilgan.

Urg‘u xuddi eski fransuz yoki lotin tillaridagi bo‘g‘inda qanday bo‘lsa, shunday qolgan. Ammo o‘zaro so‘zlashuv tilida urg‘uni alohida so‘zlarga emas, balki so‘zlar birikmasiga qo‘yishga bo‘lgan intilishi kuchaygani kuzatilmoqda. Masalan, mana bunday ko‘shilgan birikma «**les grands hòmmes** “buyuk odamlar” birikmasi faqat bitta urg‘uga ega bo‘lsa, ammo **les hòmmes gránds** “баланд (юксак) одамлар”

бирикмасида иккита урғуни кузатамиз. **Il y avait | une fois| un vieux roi| qui n’avait pás| d’enfants|** “ bor ekan , yo‘q ekan, qari bir qirol yashagan ekan, uning bolalari yo‘q ekan” – gapida aslida faqatgina 5 ta urg‘u bo‘lib, ammo so‘zlar o‘n to‘rttani tashkil qiladi. Tilning qiyofasiga ta'sir qiluvchi boshqa bir omil bu talaffuz o‘rnatish bo‘lib (asosan parij talaffuziga xos), ushbu talaffuz eski shevalar ta'sirida Fransiyaning ayrim joylarida hanuzgacha saqlanib qolgan. Faqatgina urg‘u ostida aniqlanishi mumkin bo‘lgan narsa, ya'ni unilarga talaffuz davomiyligi ham hamma joyda ham bir xil emas: janubda u o‘rtacha soniyaning yettidan bir ulushini, shimolda esa – beshdan bir ulushini tashkil etadi. Quyidagi tovush sifatining muhim o‘zgarishlari ko‘rsatilgan, ushbu unililar turli holatlarda shunday o‘zgarishlarga duchor bo‘ladi.

a) O‘rta asrlarning oxiridan boshlab unililar quyidagi holatda o‘zgarishni boshidan kechirdi: “s” dan oldin + undosh . Bu holatda e yanada cho‘ziqroq bo‘lib qolgan. « Tête so‘zi « tête » ya'ni o‘zbek tilidagi “bosh”so‘ziga aylanib qolgan va boshqalar. Til oldi q tovushi , til orqa q tovushiga o‘zgarib, cho‘ziq talaffuzni talab qilgan. . Misollarda ko‘rib chiqamiz: paste, asne, cöste so‘zlari pâte “xamir”, âne “eshak”, sôte “qirg‘oq” kabi talaffuz qilina boshlagan. Shunday o‘zgarishlarga, yozuvda aks etmasada, “a” va “q” so‘z o‘rtasida ikkita oldidagi holatda va so‘z oxirida reduksiyaga uchraganning oldiga duchor bo‘ldi. Bunga casse ”kassa ” so‘zini misol qilishimiz mumkin. Qadimgi fransuz tilida «gras» yog‘li, «os» suyak , «fosse” chuqur so‘zlardagi unililar fösse so‘zi talafuzi shaklida bo‘lgan. , Xuddi shu narsa q ning z dan oldingi holatida ham sodir bo‘ldi. Shevalarga xos bo‘lgan “shouse” talaffuzi sharq va g‘arbda uchrab turadigan shevalardagi talaffuzlarda, hatto saroyda ham ildiz otdi va XVI asrda yetakchi bo‘lishiga bir bahya qoldi . Bundan yuqoridagi talaffuz qilishlar butun Fransiya bo‘ylab uchraydigan degan xulosaga kelish kerak emas.

Normandiyada, hatto Parijda ham ko‘pincha “tête” o‘rniga “tete” ni eshitish mumkin. Janubliklarda faqatgina bitta “a” bo‘lib, u old va orqa oralig‘ida talaffuz etiladi. patte (“panja”) va pâte (“xamir”) kabi yo‘llarni yaxshi farqlashmaydi;

sharkda, Lion va Parijda quyidagi qabi so‘zlarda “a” o‘rniga “â” ni qo‘llash odat tusiga kirgan: table (“stol”), flatte (“alanga”), orage (“momaqaldiroq”), ushbu so‘zlar u yerda tâble, flâtte, orâge tarzida talaffuz qilinadi.

Janublik frantsuzlar “o” tovushini “z” hamda va qo‘sh undosh (ikkilangan) “s” undoshlari oldidan ochiq va qisqa talaffuz qilishda holatini hanuzgacha davom etayotganini chöse, röse, fösse, grösse – “semiz”, “yo‘g‘on” kabi so‘zlarida kuzatish mumkin. Ko‘pincha kuzatish natijasida quyidagi so‘zlarda “o” tovushini : autre “o‘zga”, épaule “elka”, ushbu so‘zlarni ular “ötire”, “épöle” tarzidagi talaffuzni eshitish mumkin, yoki aksincha esa “röbe” so‘zini “röbe” kabi talaffuz kilishadi.

b) XVI asrda ro‘y bergan oddiy talaffuzidagi o‘zgarishlar sekin-asta o‘rnashib qoldi, bu “e” ga nisbatan ro‘y berdi: “ë” diftongi “ie” ga va “ö” esa yangi “œ” tovushiga o‘zgardi. Har doim ochiq bo‘g‘inda keluvchi unlilar endi talaffuz etilmaydigan unlilar bevosita oxirgi holatida yoki soqov undosh oldida yopiq tovush bo‘lib qoldi, ammo talaffuz qilinadigan undoshlar oldida ochiq tovushga aylandi.

Shunday qilib, hozirgi fransuz adabiy tilida qo‘llanayotgan urg‘ular va ularning tarxiy rivojlanishi davrlarini o‘rganish fransuz zamonaviy fonetikasini asosiy vaziflaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Genevieve Briet, Valerie Collige, Emmanuelle Rasset. La prononciation en classe. Grenoble. 2014
2. Реформатский А. А. Хозирги ўзбек адабий тили, 1қисм, Т., 1980;,, Введение в языковедение, М., 1998.
3. Ю.А.Колпакова “Вводно-коррективный курс по фонетике французского языка” Красноярск, 2013, 9 бет
4. Л.П. Андрейчикова. М.Убайдуллаев, Н.А.Юсупова. “ Француз тили фонетикаси” Тошкент.1992.32 бет

MUNDARIJA	Beti
CHET TILLARNI BILISH - DUNYONI TUSHUNISHNING KALITIDIR <i>D.A. Rustamov</i>	4
<i>Zamonaviy tilshunoslik va tarjimashunoslik muammolari</i>	
TURLI TIZIMLI TILLARDA TARJIMANING ROLI, QOIDALARI, MUAMMOLARI VA LISONIY OMILLARI <i>Yaqubov Jamoliddin Abduvalievich</i>	8
LISONIY INTERFERENSIYA VA LINGVOMADANIY INTERFERENSIYA <i>Mamatov A.E.</i>	16
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТАФОРЫ <i>Мамадалиев Ахмадали</i>	20
TILSHUNOSLIKDA SIMMETRIK VA ASSIMETRIK MUNOSABAT <i>Sh.I.Shokirov, D.I.Shokirov</i>	23
REMI DOR TURKIY XALQLAR FOLKLORI TARJIMONI VA TADQIQOTCHISI <i>Nasriddinova Yorkinoy Abdumuxtarovna</i>	29
SINTAGMATIK MUNOSABATDAGI TAKRORIY NOMINATSIYALARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI <i>Iroda Anorboyeva</i>	35
ÉTUDE LINGUOSTYLISTIQUE DE LA TRADUCTION DES ADJECTIFS INTENSIFS EN FRANÇAIS <i>Normatov Azamatbek Abduxalilovich</i>	39
O‘ZARO MULOQOTDA AYOLLARNING O‘ZIGA XOS FUNKTSIYALARIDAGI MANSUBLIK <i>Yu.A.Mirzaaxmedova</i>	42
LUG‘AT VA LUG‘AT TURLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR <i>Matkarimova Ashurxon Ismoilivna</i>	45
TOPISHMOQLAR G‘OYASI <i>Kabulova Umida Sayidmaxamadovna</i>	48
ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA VA UNING XUSUSIYATLARI <i>Xamraqulova Farida Mamasolievna</i>	52
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ <i>Хасанбоева Нафиса Олимжоновна</i>	55
FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “YOSH” SEMANTIKALI MEZURATIV FRAZELOGIZMLARNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI <i>Axrorova Ruzixon Usmonovna, Jo‘rayeva Moxinur Najmiddin qizi</i>	59
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ФОРМУЛИРОВОК В ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ <i>Йигиталиев Шухратжон Махамаднабиевич, Юнусов Хайдарали Муратович</i>	62
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ <i>Хасанбоева Нафиса Олимжоновна</i>	70
КОМИЗМNING PSIXOLOGIK MEХANIZMI <i>Shoxobutdinova Dilnoza Muxitdinovna</i>	75
TARJIMA LUG‘ATLARIDA MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLAR <i>Yusufjonova Shakhlo Mukhtorovna</i>	79
LA REPRESENTATION DES SPECIFICITES DU CONCEPT « FEMME » EN FRANÇAIS ET EN OUZBEK <i>Atasheva Gulshoda</i>	82
FRANSUZ TILIDA RANG IFODALOVCHI EPITETLAR VA STILISTIK NEOLOGIZMLAR <i>Mirzayeva Vaziraxon Murodjon qizi</i>	85
VALENTLIK HAQIDA TUSHUNCHA <i>A.Xoshimov, I.Kuchkarov, Sobirov O</i>	88
O‘ZBEK TILIDA SO‘Z VALENTLIGI HAQIDA <i>Xoshimov, I.Kuchkarov</i>	94
UTILISATION DES UNITÉS PHRASEOLOGIQUES DANS LES TEXTES PUBLICISTIQUES <i>Isroilova Manzura Jamolovna</i>	99
O‘ZBEK TILIDA INKOR MA’NONI “EMAS” SO‘ZI BILAN IFODALANISHI XUSUSIDA <i>Ochilova Nasibaxon Sotqinovna</i>	103

BOSMA OMMAVIY NASHRLARDA PAREMIYALAR QO‘LLASHNING AHAMIYATI <i>Asronova Mohigul Musaboyevna</i>	106
TURLI TIZIMLI TILLARDA “ONA” LEKSEMASINING VOQELANISHI <i>Azamjonova Xurshidaxon Kozimjon qizi</i>	109
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ <i>Кодирова Назира Муродбек кизи</i>	113
SEMANTICAL AND PRAGMATICAL FEATURES OF UZBEK PARTICLES IN DISCOURSE <i>Abdulakhatova Shokhsanam</i>	116
FRANSUZ TILIDA TOVUSH VA URG‘ULAR <i>Mamasoliyeva Gulchekhra Abduhalilovna</i>	123
BADIIY ASARLAR UZR SO‘RASHNING LINGVOKOGNITIV TADQIQI (<i>P.Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari misolida</i>) <i>Murotova Dilnozaxon Hasan qizi</i>	126
DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF TRANSLATING CULTURAL WORDS <i>Rahkmonova Zumradxon Aribjanovna</i>	130
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММИЗМА <i>Шохобутдинова Дилноза</i>	133
TARJIMA NAZARIYASI FANINING RIVOJLANISH TARIXI <i>Sotqinova Gulbaxor Mamirjonovna</i>	136
MADANIYATLARARO MULOQOTDA TARJIMANING ROLI <i>Xamidova Nargiza Yusufovna</i>	139
ASSESSMENT OF READING SKILLS <i>Yaqubova M</i>	142
MAVZUIY LUG‘AT TUZISH MUAMMOLARINI BARTARAF ETISH YO‘LLARI <i>Axmedova Muxayyoxon Tadjimuxamadovna</i>	145
TURLI SISTEMADAGI TILLARDA EKSPRESSIV-BAHOLOVCHI NOMINATSIYALARNING IFODALANISHI <i>Anorboyeva Iroda Oripovna</i>	148
LES PARTICULARITES DE LA MOTIVATION MORPHOLOGIQUE <i>Khayitgul Abdurakhmonova</i>	153
BAXT - LINVOMADANIY KONSEPTI VA UNING INGLIZ SO‘Z TURKUMLARIDA IFODALANISHI TAHLILI <i>M. Qosimova, N. Vaxidova</i>	158
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA GENDER TADQIQOTLAR MOHIYATI <i>Atamirzaeva Maxliyo Xabibullaevna</i>	162
DIE BEDEUTUNG DES KOGNITIVEN ANSATZES IN DER LANDESKUNDE <i>Bahridinova Mo‘tabarhon</i>	166
“BOSH” KONSEPTINING KOGNITIV VA LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI <i>Ashirova Mahbuba Firdavsiyevna</i>	168
FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR DERIVATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING O‘RGANILISHI <i>Nortoyeva N.M</i>	172
TILSHUNOSLIKDA «KO‘NGIL» LEKSIK-SEMANTIK MAYDONIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR <i>Goipova Saidaxon Madaminjon qizi</i>	175
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FONOLOGIK BIRLIKLAR <i>Umidaxon Burxonova</i>	179
LUG‘ATLARNING O‘RGANILISHI <i>Hasanova Dilnoza Tojidinovna</i>	182
INGLIZ TILIDA MAVHUM OTLARNING TURLARI VA QO‘LLANISH XUSUSIYATLARI HAQIDA <i>Abdurahmonov Xudoynazar</i>	186
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI <i>Pulatova Dilafruz Toxirjonovna</i>	190
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА КОМПЛИМЕНТА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ <i>Холмухаммедова Севара Хотам кизи</i>	194
ALLITERATION OF FICTIONAL TOOLS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES <i>G‘ofurova Gullola Axmadullayevna</i>	201
INGLIZ TILIDAGI “HAND”LEKSEMASI ISHTIROKIDAGI SOMATISM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LISONIY LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARINI O‘ZBEK TILIDAGI TALQINI	207